

PIETRARIII VENEȚIENI. CONTRIBUȚIA LOR LA CREAREA REPUBLICII PÂNĂ LA CUCERIREA NAPOLEONIANĂ

Ileana KISILEWICZ*

I tagliapietra veneziani. Il loro contributo alla creazione della Repubblica fino alla conquista napoleonica (Riassunto)

Al di là deii limiti oggettivi e oltre le omissioni di una storiografia disattenta, Venezia rappresenta nell'arco di tempo tra 15 e 19 secolu un luogu di significative convergenze intellettuali; secondo Guido Zucconi, forse più che in qualsiasi altra città italiana, vi si incontrano, o semplicemente si incrociano, idee pratiche, personaggi, teorie critico-estetiche tra le più innovative che in quel settore di studi potessero allora essere offerte. A questo proposito affiora un quesito sul giudizio storico-critico che possiamo formulare: quanto vi è di antico, in questa idea un po' enciclopedica di realizzare l'unità del sapere e di cercare di ricostruire, in una descrizione coerente, il rapporto arte/mestiere da una parte e arte/tecnica dall'altra parte? Quel proposito di ricucire i frammenti di informazioni e stata già avviata nei secoli passati. Sono ricerche di grande ampiezza che hanno trovato più spazio nel secolu XX, soffermandosi, grazie ai moderni saperi scientifici, sulle ipotesi nuove riguardando le tecniche del lavoro dei materiali, nei secoli passati a Venezia.

Keywords: tagliapietra, schola, schola grande, pietra d'Istria, Venezia, architettura.

Cuvinte cheie: pietrari, școli de meserii, *pietra d'Istria*, Veneția, arhitectură.

Resursele locale

Insulele lagunei (și terenurile adiacente) sunt lipsite de piatră pentru construcții. De la început, constructorii venețieni au refolosit materiale provenind din ruinele așezărilor mai vechi din lagună: Altino¹, Jesolo, Concordia, Sagittaria și Torcello.

Rodolico Francesco² a remarcat că „dezvoltarea ulterioară a orașului cel mai nobil este singulară, se va baza pe folosirea cărămizii în clădiri și pe primul obținut rapid și urmărit cu tenacitate de *piatra d'Istria*³ în decorarea clădirilor”. A doua dintre pietrele folosite aici a fost *piatra di Verona*⁴ și după cum a remarcat

* Universitatea Politehnica, Timișoara.

¹ Inclusiv altinelele [cărămizi din Altino] erau recuperate. G. Fazio, S. Hreglich, L. Lazzarini, U. Pirredda, M. Verità, *Le altinelle a Venezia: problemi storici, caratterizzazione chimico-fisica, cause di deterioramento*, editat de Istituto per lo Studio delle Grandi Masse, CNR., Atti del Convegno „Il Mattone di Venezia”, Venezia 29 ottobre 1982, Venezia, p. 227–291.

² Francesco Rodolico, *Le pietre delle città d'Italia*, Firenze, [f. a.], p. 198.

³ Pietra d'Istria – foarte lăudată de antici pentru aspectul asemănător marmurei și rezistența deosebită la variațiile de temperatură și apele salmastre; este o rocă de origine sedimentară.

⁴ Calcarele veronese „sunt ținute în stimă” scrie Sansovino „pentru că fiind roșii și cu pete diferite” sunt adesea folosite la realizarea pardoselilor, treptelor, cornișelor, șemineelor... Francesco Sansovino, *Venetia città*

Vasari⁵ „din Verona, totuși, prin râul Adige era convenabil să se aducă pietre amestecate și alte tipuri de pietre, dintre care puține se văd”. Alte pietre folosite multă vreme în construcția în lagună au fost pietrele de Orsena⁶ și trahitele euganee⁷. Apare ici și colo marmura refolosită⁸, și ea, dar și cea provenind din insulele grecești Paros, aduse fie în formă brută, fie deja prelucrate.

După cum se crede, cantitatea de piatră necesară în primele secole de existență ale Republicii, a fost mare – majoritatea construcțiilor: biserici, palate, școli,... au fațade placate în întregime sau parțial cu *piatra d'Istria*⁹. Faima carierelor, deschise în epocă romană, de-a lungul coastelor adriatice nu se stinsese în Evul Mediu timpuriu, rămânând atât de cunoscute încât lombarzii și bizantinii au continuat să extragă din ele material destinat orașului Ravenna. Posesia venețiană¹⁰ a carierelor din care se extrăgea piatră de Istria, frumusețea și soliditatea pietrelor, economia transportului pe mare, erau deja motive suficiente pentru a-i ține pe venețieni pe urmele tradiției. Arhitecți precum Jacopo Sansovino și apoi Vincenzo Scamozzi, studiază și proiectează elemente de construcție din *piatra d'Istria*, aceasta fiind preferată pentru aspectul estetic rezultat în operă, ca: alb fin, alb cenușiu, alb afumat și prețios. Scamozzi adaugă în plus „dar orice fel ar fi pietrele din Istria, totuși, să se spună cu ostentație ce vor alții (care nu le-au văzut sau observat) sunt mult mai nobile, albe și mai fine decât travertinul Romei și pietrele din Napoli, Genova și Florența”¹¹. Comerțul cu materialele extrase din carierele din Istria era bine reglementat, prin urmare comerțul cu „pietre de aspect asemănător și valoare foarte diferită” a fost aspru pedepsit în Statutele¹² meseriei pietrarilor.

Treptat materialul este alternat, în construcțiile gotice, cu cărămidă, și completează policromia venețiană. Chiar și pietrarii lombarzi, care printre primii au adus arhitectura

nobilissima et singolare descritta già in 14 libri et hora....corretta, emendata e ampliata dal M. R. N. Giovanni Stringa, libro VII, parte II, Venezia, 1604, p. 382.

⁵ Giorgio Vasari, *Le vite dei più eccellenti architetti, pittori et scultori italiani, da Cimabue sino a tempi nostri*, 1550. Primul capitol descrie minuțios materialele de lucru ale sculptorilor și arhitecților.

⁶ F. Rodolico, *op. cit.*, p. 206, Nota B concluzionează că acest calcar este cel mai potrivit pentru condițiile climatice particulare ale lagunei.

⁷ Este o gresie din zona Trieste folosită în special pentru fundații.

⁸ Lorenzo Lazzarini a realizat un studiu actualizat asupra marmurei folosite la Bazilica San Marco. Lorenzo Lazzarini, *Le pietre e i marmi colorati della Basilica di San Marco a Venezia*, in: *Storia dell'arte marciana: l'architettura*, Marsilio Editore, Venezia, 1997, p. 309–317.

⁹ Revenind la *piatra d'Istria*, amintim doar câteva nume de creatori și lucrările lor: Michele Sanmichele proiectează *Palazzo Grimani* și *Forte di Sant'Andrea* del Sanmichele, Andrea Palladio decorează fațadele *Chiesa San Giorgio Maggiore*, *Chiesa del Redentore* și *Chiesa San Francesco della Vigna* de Palladio, Antonio și Tommaso Contin construiesc *Ponte Rialto* și Antonio da Ponte ridică *Palazzo delle Prigioni*. Clădiri noi ale lui Vincenzo Scamozzi, pentru care, potrivit autorului însuși, a fost folosită piatră istriană de cea mai bună calitate, *Palazzo Rezzonico* și *Palazzo Pesaro*, la *Chiesa Santa Maria della Salute* a lui Baldassare Longhena, *Ponte dei Sospiri* creația lui Andrea Contin cât și *Scuola di San Fantin* de Mauro Codussi.

¹⁰ Lamberto Pansolli, *La gerarchia delle fonti di diritto nella legislazione medievale veneziana*, Dott. A. Giuffrè Editore, Milano, 1970, p. 11.

¹¹ F. Rodolico, *op. cit.*, p. 199

¹² Statutele pietrarilor au fost continuu modificate până în secolul XVI. Ferdy Hermes Barbon, *La Mariegola dei Tagiapiera di Venezia (1307)*, <https://www.freemasonryresearchforumqsa.com/mariegola-dei-tagiapiera-di-venezia.php> (accesat în: 30.05.2024).

renascentistă la Veneția, au fost uimiți de policromia, atât de pitorească încât adesea au copiat-o în alte locuri în afara lagunei. Vasari a subliniat eleganța acestor lucrări care, alături de piatra de Istria, „deseori [...] porfir, serpentin și alte tipuri de pietre amestecate, creează un frumos ornament”. O singură dată Veneția și-a repudiat piatra sa: când a fost construită *Chiesa degli Scalzi* după proiectul arhitectului Giuseppe Sardi, unde a fost folosită, pentru decorații, marmura de Carrara¹³.

Adaptarea soluțiilor de construire

Zona pe care s-a ridicat Veneția, o zonă lagunară cu mlaștini sărate, canale întortocheate și teren instabil este total lipsită de apă potabilă dar și de resurse naturale pentru a menține permanent o așezare umană. Soluțiile de procurare a pietrei și lemnului, apoi de prelucrare, a determinat găsirea unor moduri de viață diferite de *terra ferma*, dar și sisteme de construcție, atât de diferite încât construcțiile rezultate au căpătat un aspect caracteristic și foarte omogen.¹⁴

Piatra d'Istria era transportată pe mare cu *maranii*¹⁵, ambarcațiuni mari de marfă care puteau încărca 200 de tone de mărfuri, și care făceau constant navetă între țărmurile opuse ale Adriaticii. Construcția acestor bărci putea fi subvenționată de Republică, dar în acest caz proprietarii trebuiau să facă cel puțin cinci drumuri pe an și dacă reușeau să se deplaseze mai des, Republica se obliga să achiziționeze mărfurile aduse în celelalte deplasări.

Lungimea lepezilor de piatră, transportate, măsurau cca. 4 picioare venețiene = 136 cm. Aceste lungimi permiteau confecționarea de socluri, ancadrame, coloane, cornișe, jgheaburi...; foarte rar fiind comandate lepezi mai lungi. Având în vedere dificultățile de transport, este foarte probabil ca dimensiunea de 4 picioare să fi influențat dimensiunea golurilor ferestrelor și ușilor și a proporțiilor fațadelor proiectate de către arhitecți, conducând la o standardizare a detaliilor confecționate. Cu toate acestea, Scamozzi însuși afirma: „Se scot bucăți de dimensiuni și greutate enormă, iar oamenii orașului sunt foarte practici, atât de mult încât le mănuiesc cu mare dexteritate și ușurință, deoarece le duc la canalul de lângă port, pe drumuri foarte înclinate și cu sănii așezate pe niște paturi din lemn, care se numesc <stasini>, sau <sbrisse> trase cu boi; iar în locuri grele și abrupte se duc măsurând și împărțind greutatea cu niște capete de frânghii foarte groase legate [...] prinse de copaci, sau de alt lucru permanent și așa se procedează [...] după nevoie”¹⁶.

¹³ De-a lungul timpului s-a observat că alegerea a fost nefericită din cauza durabilității slabe a marmurei în fața sălinității permanente din lagună.

¹⁴ Pentru a depăși dificultățile pe care le ridică capacitatea portantă slabă a solului, au fost identificate unele sisteme de fundare care au atenuat efectul de «scufundare» a zidurilor ce urmau să fie construite. În cazul sarcinilor mari, fundațiile au fost alcătuite din rânduri de trunchiuri de stejar, și zidării de piatră rezistente la apele salmastre. Mario Piana, *Costruire a Venezia. I mutamenti delle tecniche edificatorie lagunari tra Medioevo e Età moderna*, Marsilio Editore, Venezia, 2024.

¹⁵ Giuseppe Cristinelli, *Restauro e tecniche*, Arsenale Editrice, Venezia, 1992, p. 183.

¹⁶ Vincenzo Scamozzi, *L'idea dell'architettura universale*, libro VII, Venezia, 1615.

Meseriile venețiene

Panorama corporațiilor, reunind diferite meserii, la Veneția este printre cele mai complexe din Occident. De-a lungul istoriei Republicii au existat nu mai puțin de 203 meserii cu statut autonom, în dialect denumite *arte*. Dintre acestea, în cursul secolului al 13-lea, 56 erau deja înregistrate legal. Studiile atestă însă o proliferare susținută a profesiilor practicate între secolele 14–16, care trebuie asociată cu o activitate extraordinară de reformă și reorganizare a regulilor deja existente.¹⁷ Cele mai prolifiche bresle au fost cele ale alimentației, construcțiilor navale, producției de bunuri textile și comerțului și mai puțin ale construcțiilor de imobile.

Corporațiile, încă din secolul al 14-lea, au stabilit o relație organică cu bisericile venețiene unde, pe lângă morminte, puteau avea un altar dedicat sfântului protector și mai ales săli mari pentru a găzdui întrunirile membrilor breslei, dar și pentru a conserva arhive și bunuri de valoare. Relația cu biserica rămâne strânsă chiar și atunci când corporația își construiește propriul sediu, care poartă numele de *Schola* și mai târziu *Scuola*¹⁸. Au existat cca. 79 de *Scuola*, formate din spații modeste închiriate, sau în locații prestigioase¹⁹.

Istoria bisericilor venețiene și a operelor lor de artă nu poate ignora contribuția decisivă a acestor *Scuola*. Corporațiile au construit sau au renovat altarul care le-a fost atribuit, cu decorațiuni și picturi din cele mai prestigioase. Ei au contribuit adesea în mod semnificativ la costurile de restaurare a clădirilor sacre, îmbogățindu-le cu mobilier prețios și finisaje pe toate suprafețele de arhitectură.

Multe dintre aceste *Scuola* erau dedicate venerării sfinților. Erau considerate adevărate frății, asemănătoare celor monastice, în care fiecare dintre membrii săi găsea confortul spiritual, cât și confirmarea propriei poziții sociale și de apartenență la corporație. În Veneția medievală, renașcentistă și în perioada contrareformei, practicile religioase pentru catolicii respectabili au fost profund influențate de prezența acestor corporații.

Într-una dintre predicile publicate în 1519, Martin Luther a criticat existența a numeroase corporații și invita la desființarea lor.²⁰ Dar acest fapt nu putea avea nicio urmare la Veneția, chiar dacă ecurile acestei predici ar ajunge vreodată în lagună, nu ar putea decât să se prăbușească în fața unui refuz unanim. Organizarea meseriilor reprezenta oglinda constituirii Republicii venețiene.²¹ Totuși preocuparea Republicii

¹⁷ Antonio Manno, *I mestieri di Venezia. Storia, arte e devozione delle corporazioni dal XIII al XVIII secolo*, Biblos, Venezia, 1995.

¹⁸ [Școală].

¹⁹ Cele mai importante, devin *Scuola Grande*, grație donațiilor, și au avut la dispoziție resurse pe care le-au investit în proprietăți și în construirea unor sedii prestigioase, dotate cu mobilier și decorate cu lucrări ale celor mai cunoscuți artiști. *Scuola Grande di San Rocco* (construcția care a început în 1515) este compusă din două săli mari, suprapuse, plus o cameră mică, de adunări, la primul etaj numită *hotel*, și reprezintă structura tipică a școlii venețiene ale cărei spații sunt rezervate întâlnirilor corporației dar și ceremoniilor religioase.

²⁰ *Works of Martin Luther with introduction and notes*, vol I, A.J. Holman Company, Philadelphia, 1915, p. 295, 381.

²¹ Că breslele au existat în vremuri străvechi în Republica Venețiană este dovedit așa cum scria Agostino Sagredo în 1856. Nu există informații despre modul în care au fost organizate, dar oricine nu era înscris în registrul unei arte era numit „locuitor nongravitațional” și era considerat parte a plebei. Agostino Sagredo, *Sulle consorterie delle arti edificative in Venezia*, Venezia, 1856.

pentru controlarea eficientă a corporațiilor exista, fapt împlinit printr-o reformă generală a sistemului corporativ a fost secolul al 18-lea. Declinul economic al Republicii impune în 1762, interzicerea înființării de noi *Scuola*, deja erau discuții în Senat, începute în 1719, cu privire la liberalizarea accesului la meserii pentru toți locuitorii insulelor.

Școli, regulamente, meserii

Modul de guvernare²² la Veneția era de a organiza meseriile prin reguli scrise, denumite *Mariegole*²³ care nu erau foarte diferite de cele ale unei *Scuola* de exemplu:

- semnul unui meșter, marcat pe un produs, era proprietate inviolabilă iar proprietatea și utilizarea mărcii fabricii erau garantate prin lege încă din secolul al 15-lea; falsificatorii erau pedepsiți,
- exercitarea unor arte era permisă, în unele cazuri, numai venețienilor; pentru străini era nevoie să se înregistreze ca începători, apoi puteau trece prin toate treptele de calificare de la ucenic la maestru plătind aceleași taxe ca venețienii,
- în ucenicie erau primiți doar după împlinirea vârstei de 12 ani. Perioada de ucenicie dura de la 5 la 7 ani în funcție de artă; de la 2 la 3 ani pentru statutul de lucrător, iar după ce trecuse cu succes de probe era declarat maestru. Fiii măștrilor, în majoritatea artelor, nu aveau nevoie de pregătire ca ucenic, deveneau direct lucrători. Zilierii nu erau considerați membri ai corporației,
- numai măștrii aveau dreptul să deschidă ateliere și să preia lucrări de orice artă. Aveau obligația să mențină o anumită distanță de la un atelier la altul pentru a nu prejudicia interesele comerciale ale confrăților. Unele privilegii de a deschide magazine sau de a practica o artă au fost acordate celor care au adoptat un copil abandonat,
- fiecare artă era separată de celelalte, fiecare avea limite stabilite, inviolabile, nerespectarea era interzisă prin lege,
- au existat corporații formate din meșteri care practicau diferite arte, fiind apoi organizați pe specialități,
- fiecare artă avea ca patron un sfânt protector, pentru care se adunau sume de bani. *Arte*-le care nu aveau propria școală aveau un altar într-o biserică și aproape toți aveau aici un mormânt. Se plătea un impozit anual numit *luminaria* pentru întreținerea și cheltuielile artei, uneori existau taxe extraordinare pentru orfani și văduvelor corporației.

Scuola venețiene erau versiunea locală a unei organizații laice, la fel de răspândite în peninsulă, ca Biserica Catolică însăși și cel puțin contemporane cu scrierile Arhiepiscopului Hincmar de Reims²⁴. În alte orașe italiene, aceste corporații nu au fost

²² Aceste documente, din secolul XV, nu conțin un corp de prevederi de organizare internă ale asociației confirmate și ratificate de Republică, ci sunt doar reglementări care fac parte din legislația statului venețian și sunt supuse supravegherii directe și indirecte a funcționarilor acestuia. Giovanni Monticolo, *I capitolari delle arti*, II, Roma, 1896.

²³ [Regula de bază]. Legislația internă a corporațiilor venețiene se găsește în trei sute de volume la Muzeul Correr din Veneția.

²⁴ Hincmar a fost un apărător al bunurilor bisericii catolice și aprig luptător împotriva falsurilor strecurate în documente. <https://en.wikipedia.org/wiki/Hincmar> (accesat 31.05.2024)

întotdeauna numite *scuola* și au primit o varietate de alte nume, dar s-au întemeiat și pe un nucleu de principii comune asemănătoare celor venețiene.

De-a lungul timpului, cele mai importante *Scuola* venețiene au fost construite, în imediata vecinătate a bisericii. Clădirea era folosită ca sediu social, uneori era proiectată de arhitecți celebri și decorată cu tablouri ale celor mai buni artiști ai vremii, în interiorul acesteia s-au păstrat stindardul simbol, prețioasele cruci de procesiune, raclele de aur și argint ale sfinților protectori, candelabrele purtate în procesiuni solemne. Fiecare membru era obligat să plătească taxe anuale asociației și guvernului venețian. Cu banii astfel dobândiți, și investiții profitabile, s-au creat bunurile materiale ale fiecărei *Scuola*, clădiri, terenuri..., care urmau apoi să fie folosite în opere de binefacere, pentru cei aflați în dificultate.

Dintre cele 210 *Scuola* numărate de Marino Sanudo în celebrele sale jurnale²⁵, șase erau cele mai importante din punct de vedere al averii, al numărului de membri și s-au numit *Scuola Grande*²⁶. Cele șase²⁷ au fost *Scuola Grande San Giovanni Evangelista*²⁸ în *sestiere*²⁹ San Polo, *Scuola di San Marco*³⁰ în *sestiere* Sfinții Giovanni și Paolo, *Scuola di San Rocco*³¹ în *sestiere* San Polo, *Scuola di Santa Maria della Misericordia*³² în *sestiere*

²⁵ Marino Sanudo, *Diarii*, ediție îngrijită de N. Barozzi, G. Berchet, R. Fulin, F. Stefani, Venezia, 1879–1903.

²⁶ Șase Scuole Grande au fost recunoscute în secolul al 16-lea la Veneția. În aceste școli erau înscrși 3.000 de membri. Producția artistică a școlilor a fost întotdeauna corelată cu idealurile și valorile religioase de origine. Până în secolul al 14-lea, activitățile erau orientate mai mult spre activități sociale. Unele sume au fost alocate fraților săraci sau bolnavi, pentru a întemeia mici spitale și pentru a oferi sprijin familiilor fraților decedați. Corporațiile se întreceau între ele pentru a-și spori puterea și reprezentativitatea la Veneția.

²⁷ *Scuola Grande di Santa Maria del Carmelo* creată în 1767 a devenit a șaptea dintre școlile mari, fiind excepția de la regula care în 1762 interzicea crearea oricărei școli noi. Ironia este că aceasta împreună cu *Scuola di San Rocco* sunt singurele care au rămas intacte până în prezent.

²⁸ Este prima care reușește să-și arate puterea în societatea venețiană folosind arta. Și-a amplificat profilul public al activităților sale comandând o serie de picturi, dedicate Răstignirii și ilustrând faptele Noului și Vechiului Testament. Fiind în competiție cu *Scuola di San Marco*, a reușit să-l angajeze pe Jacopo Bellini, cel mai important pictor venețian al momentului, pentru executarea lucrărilor comandate în 1460. După 1510, școala comandă mai puține lucrări.

²⁹ [Cartier].

³⁰ Începe activitatea în cartierul Santa Croce în 1438 apoi s-a mutat în cartierul Sfinții Giovanni și Paolo unde a construit o clădire mare care reflectă importanța acestei corporații în oraș. Arhitecți precum Mauro Codussi, în 1490, Pietro Lombardo și Giovanni di Antonio Buona, după 1450, au creat aspectul actual al construcției. La decorarea interioară au contribuit și frații Bellini, Jacopo și Gentile. Acumularea de opere dedicată venerării lui San Marco reprezintă principala investiție înțeleaptă a promotorilor.

³¹ Creată după 1478, și-a câștigat faima foarte repede. La origine aceasta dispunea de resurse materiale modeste, dar venerarea și mai ales frecvențele epidemii de ciumă i-au împins pe venețieni să facă donații importante. Astfel, la sfârșitul secolului al 16-lea, era cea mai bogată dintre celelalte *Scuole Grandi* din Veneția, iar biserica sa a fost construită angajând arhitecți și sculptori precum Pietro Buon și (poate!) Bartolomeo Buon în 1517. În 1565, Tintoretto a fost însărcinat să picteze pentru interiorul școlii cu pânze monumentale pe teme din patimile lui Iisus. În timpul celei de-a doua ocupații franceze (1806) *Scuole*-le au fost dizolvate, sediile închise, bunurile confiscate și moștenirea artistică împrăștiată; doar unele dintre ele, inclusiv San Rocco, au reușit să supraviețuiască, salvându-și moștenirea și continuându-și activitatea până astăzi.

³² Fondată în 1308 și situată în Cannaregio. După 1440, mănătată de ambiție, ea a cerut mărirea sediului ei, angajând pentru această lucrare pe Bartolomeo Buon și apoi Pietro și Tullio Lombardo. În 1535 cu Jacopo Sandolino au fost întocmite planurile de extindere care nu au fost niciodată finalizate. Resursele limitate constituie motivul pentru care clădirea a rămas neterminată și cu fațadele nedecorate.

Cannaregio, *Scuola di Santa Maria della Carità*³³ în sestiere Dorsoduro și *Scuola di San Teodoro*³⁴ în sestiere Rialto.

Scuole-le venețiene erau corporații laice care includeau cetățeni din clasa de mijloc și uneori imigranți, artizani și comercianți. Patricienii intrau în cele mai importante școli doar din motive de prestigiu sau pentru a asigura avantajele spirituale pe care le asigurau; cetățenii de nivel social scăzut, sau care desfășurau activități dubioase, nu erau acceptați. Unele au fost înființate pentru a reuni străini prezenți la Veneția vremelnic, precum: *Scuola dei Schiavoni*³⁵, *Scuola dei Albanesi*, *Scuola dei Tedeschi* cărora le-au oferit o identitate culturală, ajutor în găsirea unui loc de muncă și asistență financiară și morală. Au existat însă și școli nelegate de profesii, ci de practici religioase, care erau dedicate devotamentului pentru un sfânt și penitenței: precum *Scuola degli Battuti*³⁶. Alte școli au reunit grupuri de artizani în funcție de profesia lor și în acest caz „regula” constituia și un fel de registru profesional pe care toată lumea trebuia să-l respecte. Aceste *Scuole* s-au născut dintr-o nevoie³⁷ de a apăra interesele comune ale oamenilor care exercitau aceeași profesie și au devenit apoi un mijloc de control al statului asupra artizanilor și cetățenilor – pentru care era esențial, exercitarea unei profesii și în consecință înscrierea în *Scuola* respectivă. Deși nu i-au recunoscut pe toți membrii ca fiind egali, legătura dintre ei era pur și simplu devotamentul lor pentru un anumit cult și dorința lor de a se bucura de beneficiile de a face parte dintr-o *Scuola*. Corporația era adesea împărțită în mai multe ramuri, numite *colonnelli*, care se configurau ca ramuri ale aceleiași profesii³⁸. Munca era reglementată de prevederi precise scrise în *Mariegole* care variau de la o corporație la alta. Era strict interzis să se impună copiilor muncă grea sau dăunătoare sănătății, fie ca ucenicul să-și părăsească locul de muncă pentru a urma un alt maestru înainte de ora stabilită. Era interzisă și munca de noapte, dar, dacă tipul de muncă o făcea indispensabil, ca în cazul sticlărilor, anul de ucenicie era redus la șapte-opt luni.

Din motive necunoscute, femeile nu puteau face parte din nici o *Scuola Grande*, deși nu erau excluse de la lucru (în calitate de văduve), avantaj moștenit de la defunct și de fiii acestuia. Femeile puteau în schimb să devină membre ale *Scuole*-lor mai mici, dar cu drepturi limitate în privința accesului la decizii în interiorul corporației. Soțiile puteau fi membre cu drepturi depline la cel puțin una dintre *Scuole*, dar numai cât timp soțul lor era în viață.

Pe lângă aceste și alte reguli cu care fiecare artă își reglementa propria viață asociativă, au existat și unele prevederi ale Republicii pentru a proteja interesele *artelor*,

³³ Creată în 1261 și transformată la sfârșitul secolului al 19-lea în Galeria Academiei din Veneția. Complexul mărit, după modelul celorlalte școli de la sfârșitul secolului al 15-lea, a fost decorată de pictorii Antonio Vivarini și Giovanni D'Alemagna.

³⁴ A fost ridicată la acest statut în 1552 prin extinderea cu noi membri care erau foști negustori din districtul Rialto. Noua clădire a fost ridicată în 1576 de Simone Sorella și apoi a fost înfrumusețată de Giuseppe Sardi și Baldassare Longhena. Această *Scuola* nu a avut un impact cultural la fel de mare ca celelalte cinci.

³⁵ [Școala istrienilor], din insula Istria.

³⁶ [Școala bătuților].

³⁷ Potrivit lui Terisio Pignati, *Le scuole di Venezia*, Editura Electa, Milano, 1981, rolul școlilor era mai mult acela de a proteja grupul de insecuritatea economică, murind singur și uitat.

³⁸ De exemplu, arta *marangoni*-lor (dulgherilor) va fi împărțită în 4 *colonnelli*: *di case*, *di noghera* [de mobilă], *di soarze* [cadre] și de reparații (furnir și incrustații).

implicit ale statului, precum pedeapsa foarte severă față de cei care au încercat să plece din lagună împreună cu instrumentele specifice profesiei; de exemplu: sticlarul de la Murano care a plecat din oraș a fost apoi tratat ca un trădător.

Pietrarii și sculptorii

Sculptorii venețieni erau numiți în mod obișnuit *tagiapiera* și, în documentele scrise în latină, *lapicida*. Breasla se numea *fraglia* și *scuola* era în mod explicit distinctă de cea a zidarilor, tot prin *mariecole*. Pentru înscrierea ca ucenic *tagiapetra*³⁹ era permis doar celor care împliniseră vârsta de 15 ani⁴⁰.

- printre obligațiile introduse în 1363 s-au numărat: sarcina de a inspecta atelierele cel puțin odată pe lună pentru a suprima orice tip de fraudă;
- maeștrii, prin statut, trebuiau să sfătuiască corect clientul cu privire la achiziționarea elementelor din piatră potrivit utilizării lor: uși, ferestre, balcoane... Una dintre reguli interzicea montarea de pietre de diferite feluri în aceeași lucrare⁴¹,
- nici un zidar sau dulgher nu poate exercita profesia de pietrar,⁴²
- era interzisă acceptarea continuării lucrării dacă aceasta a fost comandată altor lucrători și ulterior a fost abandonată. Dacă un client cerea un sfat, acesta trebuia dat cu bună-credință,⁴³
- pentru oricine (pietrari incluși!) care părăsiseră Veneția, pentru o perioadă de timp, și doreau să-și reia munca la întoarcere, trebuie să plătească taxele pentru a re-întra în artă. Cei care nu învățaseră meseria la Veneția nu puteau practica meseria ca maeștri,⁴⁴
- *Tagiapetra* aveau 4 sfinți protectori, cei Patru Sfinți Încoronați: Niconastro, Claudio, Castoro și Superiale⁴⁵. Biserica corporației a fost Sant'Apollinare la Veneția.

Rolul de frunte deținut de pietrari/*tagiapiera* în construcția Palatului Ducal este ușor de descoperit pentru contemporani. Două capiteluri de pe fațada de vest a palatului sunt și ele dedicate lor. Însă cel mai ambițios program decorativ al secolului al 12-lea, la Veneția, a fost decorarea Bazilicii San Marco, arcul major al fațadei principale celebrează efortul tuturor acelor meserii care au contribuit la edificarea bazilicii. Ideea de muncă exprimată în reliefurile bazilicii și a Palatului Ducal era în concordanță cu organizarea și regulile care reglementau viața breslelor în lagună. Jurisprudența complexă în materie de organizare a corporațiilor și deseale măsuri de stat atestă modul în care guvernarea claselor productive a fost obiectul principalelor preocupări ale conducătorilor venețieni.

³⁹ „Tagiapetra”, apoi „Tagiapetra” = Pietrari.

⁴⁰ Antonio Manno, *op. cit.*, p. 55.

⁴¹ Ferdy Hermes Barbon, *op. cit.* Cu toate acestea, excepția a fost făcută de ornamentele care împodobeau altarele,...de obicei făcute din pietre colorate. Regula din 1318.

⁴² *Ibidem*. Regula din 1412.

⁴³ *Ibidem*. Regula din 1455.

⁴⁴ *Ibidem*. Regula din 1319.

⁴⁵ Numele celor patru sfinți, comemorați la 8 noiembrie, sunt ale celor patru lucrători creștini cioplitori în marmură uciși în timpul lui Dioclețian pentru că au refuzat să sculpteze idoli păgâni. O altă legendă amintește de patru (sau cinci) soldați, la fel martirizați și îngropați lângă mormintele martirilor anteriori. Aceștia, din Evul Mediu, au devenit patroni ai breslelor din construcții.

*I cinque savi alla mercanzia*⁴⁶, în 1578, au impus zidarilor, dulgherilor și tăietorilor de pietre un salariu zilnic garantat, pentru a limita speculațiile frecvente. Dar dacă au fost respectate prețurile la semifabricate din industria lânăii, prevederile privind construcțiile nu au avut întotdeauna efectele urmărite. În 1603, de fapt, se verifică inutilitatea decretului precedent, și se revine la fixarea unui salariu zilnic.

Toți meșterii, aparținând artei de prelucrare a pietrei, lucrau și comercializau produsele din piatră. Statutele corporației nu făceau nicio distincție între sculptori, pietrari sau tăietori de pietre. Adesea, toate cele trei specialități erau prezente în același atelier, sau meșterii erau rude, astfel încât o familie putea prelua o comandă așa cum s-a întâmplat cu Giovanni Buon⁴⁷ și fiul său Bartolomeo Buon⁴⁸. Potrivit lui Susan Connell⁴⁹, atelierul unui pietrar era adesea curtea casei⁵⁰ sau în spații publice – străzi, piețe. Piesele erau lucrate doar la comandă și nu exista obiceiul de a acumula lucrări așa cum făceau pictorii. Un atelier nu era format din mai mult de doi sau trei meștri, iar femeile erau acceptate și pentru că unele lucrau în această specialitate.

În 1723, sculptorii din Veneția s-au despărțit de *tagliapietra* și i-au primit pe cioplitorii de capiteluri în corporația lor. Când sculptura a fost recunoscută ca artă liberală, membrii săi treceau printr-o gravă criză de identitate, atât scăderea comenzilor de noi lucrări cât și diminuarea numărului de meștri, iar unii dintre ei nu reușeau să plătească taxele anuale către corporație.

Alte meserii care au contribuit la edificarea clădirilor la Veneția și care sunt menționate în literatură sunt: zidarii care se identifică cu un semn propriu încă din 1508 și au drept patron pe Sfântul Apostol Toma. Celelalte profesii legate de construcții au fost: transportatorii de var, cărămidă și țiglă; tâmplarii; producători de ferestre și rame de ferestre; producătorii de cărămizi și țiglă; numărătorii și purtătorii de cărămizi, țigle și mortar; transportatorii și vânzătorii de nisip pentru construcții; producătorii de pavimente – care se desprind de zidari încă din 1370.⁵¹

Numărul total, pe ani, al corporațiilor rămâne o necunoscută la Veneția și este și mai complicat să știm cât din populația Veneției, nativi și străini, făcea parte din aceste corporații. În orice caz, era ilegală apartenența la mai multe *Scuole Grandi*, în schimb înscrierea la mai mult de una *Scuola* mai mică se pare că nu a stârnit nicio obiecție. În secolul al 17-lea, devine ceva obișnuit pentru un meșter, să practice mai multe meserii și în consecință să trebuiască să fie înscris în mai multe *Scuola*. Cifrele privind numărul

⁴⁶ Magistrați ai Republicii venețiene care aveau competențe în activități comerciale, de navigație și producția de bunuri. https://it.wikipedia.org/wiki/Savi_alla_Mercanzia (accesat 31.05.2024).

⁴⁷ Giovanni Buon (1360–1442) împreună cu fiul său Bartolomeo au condus un atelier de sculptori de mare succes în zona venețiană.

⁴⁸ Bartolomeo Buon (1400–1464) și autor al decorațiunilor de la *Ca D'Oro*, câteva detalii ale *Scuola Santa Maria della Carità*, și a fost comandat pentru decorarea Bisericii *Santa Maria della Salute*, a realizat reliefurile pentru *Scuola Grande di Santa Maria della Misericordia*, portalul pentru *Chiesa Santi Giovanni e Paolo*, *Palazzo Ca' del Duca*. Fără îndoială, a fost cel mai important sculptor și arhitect înainte de Antonio Rizzo și Mauro Codussi.

⁴⁹ Jane Turner, *The Dictionary of Art*, New York, 1996.

⁵⁰ Este explicabil pentru că există străzi cu aceste nume în Veneția, în diverse cartiere: *Calle di Tagliapietra* [Calea pietrarului], *Corte Tagliapietra* [Curtea pietrarului], *Ramo Tagliapietra* [Brațul pietrarului].

⁵¹ Antonio Manno, *op. cit.*

de școli pot servi pentru a ne oferi o idee despre prezența și continuitatea corporațiilor cât și capacitatea lor de a supraviețui în Evul Mediu timpuriu și apoi cum au proliferat în secolele 16 și 17.

Însă, odată ce Veneția și Veneto au fost anexate la regatul napoleonian al Italiei, corporațiile au fost suprimate și toate bunurile lor au fost transferate în proprietatea statului începând cu anul 1806. Mitul bunei guvernări se apropia definitiv de sfârșit.

Transmiterea cunoașterii și literatura de specialitate

Spre deosebire de artele figurative și de muzică, arhitectura a fost reflectată într-un text scris încă din epoca romană. Un text teoretic, exemplar prin amploare și exactitate, este tratatul *De arhitectura* (sec I î.C.) al lui Vitruvius Pollio. Textul a fost tradus și adoptat până la sfârșitul secolului al 19-lea ca instrument didactic pentru multe generații de practicieni și teoreticieni.⁵² În Evul Mediu textul vitruvian era cunoscut, dar era folosit mai ales ca sursă de erudiție.

Pentru acea parte a arhitecturii legată de artele mecanice, multe dintre cunoștințele tehnice ale corporațiilor se găsesc în rețetarele⁵³ și publicate începând cu secolul 16, bogat ilustrate, cu descrieri de atelier ale sculptorilor, sticlarilor, tâmplarilor, etc. republicate în diferite decade. Ele descriu metodele și etapele de lucru⁵⁴ cât și o descriere amplă și ilustrată a uneltelor⁵⁵.

În secolul 15 înclinațiile umaniste pentru teoretizare și deplina restituire a demnității arhitecturii ca meserie liberală au dat un impuls deosebit unei vaste producții editoriale, care cerceta reprezentarea și construirea obiectivă a spațiului (sistemele proporționale și controlul perspectivelor), iar în paralel s-a căutat stabilizarea unui cod lexical adecvat. Leon Battista Alberti, în tratatul *De re aedificatoria*, scris în 10 volume în limba latină, stabilește o metodologie completă și universală, înțelesă ca o actualizare

⁵² Vitruviu cere arhitectului: „să fie talentat și capabil de învățatură căci nici talentul fără învățatură, nici învățatură fără talent nu-l poate face pe artist desăvârșit. El trebuie să cunoască scrisul, să fie destoinic la desen, instruit în geometrie, să știe multe legende, să-i fi ascultat cu sârguință pe filozofi, să știe muzică, să nu ignore medicina, să cunoască soluțiile juriștilor, să aibă cunoștințe de astrologie și de legile cerului”, Grigore Ionescu, *Vitruviu*, Editura Tehnică, București, 1974, traducerea din limba latină a fost revăzută de D. M. Pippidi.

⁵³ Carla Arcolao, *Le ricette del restauro. Malte, intonaci, stucchi dal XV al XIX secolo*, Saggi Marsilio, Veneția, 1998.

⁵⁴ Uneltele de prelucrare evoluează lent din Antichitate până în epoca modernă. În Evul Mediu timpuriu sunt folosite foarte mult instrumentele abrazive. Piatra se pune în operă puțin fasonată și în asize naturale, în cazul zidărilor. În sec. 9 apar instrumente de prelucrare mai fine. Zidăriile de piatră se fac în continuare cu blocuri de piatră neregulate, finisate cu tencuială. În sec. 13 se perfecționează instrumentele de prelucrare a pietrelor moi și apar instrumente speciale adecvate detaliilor gotice. Din sec. 19 prelucrarea pietrei se face mecanic. În continuare etapele de prelucrare a pietrei rămân și astăzi aceleași, chiar instrumentele se păstrează cu aceeași utilizare și denumire: măsurare și trasare: echere, compase, nivela, fir cu plumb, marcator; prelucrare prin perforare: ciocane, ciocane <bush hammer> sau pentru buciardare, daltă lată, daltă ascuțită, daltă dințată, dorn/daltă cu cap rotund; prelucrare abrazivă: fierăstraie, rașchetă, pulberi abrazive; definitivarea volumului: gradinarea, martelarea, dălțuirea/sculptarea, rotunjirea (frecarea cu pietre abrazive sau cu nisip), finisarea (frecarea cu terracota sfărâmată), lustruirea; integrarea volumului.

⁵⁵ Pomponius Gauricus, *De Scultura*, Firenze, 1504. Giuseppe Valladier, *Architettura Pratica dettata nella scuola e cattedra dell'insigne Accademia di S. Luca, detta alla luce dagli incisori d'architettura Giacomo Rocine ed Eleuterio Catesi*, Roma, 1833.

critică a modelului vitruvian, oferă o definiție renașcentistă pentru perfecțiunea absolută: „frumusețea este un concert al tuturor părților luate împreună cu proporție și discurs (...), în maniera în care aceasta nu se poate adăuga, diminua sau schimba”⁵⁶.

Cu un caracter mai literar dominat de evocările antichității, este însă cartea lui Antonio di Pietro Averlino sau Filarete, *Tratatto di architettura*⁵⁷, care reprezintă primul text de arhitectură scris în limba italiană, conceput sub forma unui dialog și dedicat principelui Francesco Sforza.

În *Tratatti di architettura, ingegneria e arte* a lui Francesco di Giorgio Martini, apărut în 1482 la Milano, găsim alături de un interes accentuat pentru studiul monumentelor istorice vechi și un interes deosebit pentru proporționarea modelelor și tipurilor arhitectonice (case și palate). Alături de aceste cărți, cercetările interdisciplinare ale lui Piero della Francesca, Luca Pacioli și Leonardo da Vinci au adus un aport important în aplicarea geometriei în arhitectură.

În timp ce tratatele secolului al 15-lea au avut ca țintă intelectualul umanist și nobilul de la oraș, cele din secolul al 16-lea se adresează direct arhitectului practicant. În *I sette libri dell'architettura*⁵⁸, Sebastiano Serlio prezintă o amplă listă de cazuri în care se confruntă cu empirismul și „erezia”, în raport cu codurile clasice, făcând referire la teme de actualitate⁵⁹ pentru epoca respectivă.

Un manual cu un caracter mult mai practic este *Regola degli cinque ordini dell'architettura*, scris în 1562 de Jacopo Barozzi da Vignola. În acesta se fixează în mod abstract regulile de lexic formal, dându-li-se o valoare universală. Caracterul voit didactic și pe înțelesul tuturor a făcut pentru mai bine de două secole din textul lui Vignola un <vademezum> al diletanților⁶⁰.

I quattro libri dell'architettura ale lui Andrea Palladio, publicate în 1570, au fost de mare succes și au fost republicate și traduse în Europa și nu numai.⁶¹ Din textul palladian se poate deduce siguranța practicianului care a fascinat multe generații. Un nivel pe care Palladio l-ar fi atins doar având un control compozițional al schemelor spațiale, adoptând

⁵⁶ Leon Battista Alberti, *De re aedificatoria*, Firenze, 1485. Categoriile vitruviene: *firmitas, utilitas, venustas* determină structurarea scrierilor lui Alberti, astfel: vol I – definiții, proiecte, vol. II și III – *firmitas* (materiale și construcții), vol. IV și V – *utilitas* (funcțiuni, tipologii de construcții), vol. VI – IX – *venustas* (decorații, edificii sacre, edificii publice, edificii private, teoria proporției), vol. X – concluzii cu caracter general.

⁵⁷ Filarete, *Tratatto di architettura*, scris între 1460 și 1464, a fost tradus în latină la comanda lui Matei Corvin.

⁵⁸ *I Sette libri dell'architettura di Sebastiano Serlio bolognese* au fost publicate din 1545 până în 1575 ajung să fie 9 volume publicate postum: Vol. I și II – geometrie, bazelor matematicii, perspectiva, scenografia, Vol. III – descrieri ale antichităților din Roma, planuri ale construcțiilor lui Bramante, Raffaello și Peruzzi pentru Bazilica Sfântu Petru, Vol. IV – reguli generale de arhitectură, ordinele arhitectonice, Vol. V – descrierea templelor și teoriei compoziției, Vol. VI – arhitectura civilă, Vol. VII – palate și vile, tradiția construirii în Franța, dar și urbanism, Vol. VIII – studiul campamentului militar roman, conform lui Polibiuz și Volumul extraordinar, neprevăzut inițial de Serlio în desfășurarea lucrării, este o antologie de propuneri manieriste ale autorului.

⁵⁹ Mario Carpo, *L'architettura dell'età della stampa*, Editoriale Jaca Book SpA, Milano, 1998.

⁶⁰ Jacques Barozzi de Vignole, *Traité élémentaire pratique d'architecture ou étude des cinq ordres*, Librairie Garnier Freres, Paris.

⁶¹ Opera sa a avut o influență determinantă și asupra dezvoltării arhitecturii engleze și nu numai (de la Inigo Jones până la <palladianismul> secolului al XVIII-lea), cu accente peste ocean și în continentele americane, în secolele XIX și XX.

metoda cercetării tipologice, fiind deschis exigențelor funcționale și economice cerute de comanditar/client.

Merită menționat și Giorgio Vasari, care publică la Florența, în 1568, *Le vite dei piu celebri architetti, pittori et scultori italiani, da Cimabue insino a'tempi nostril*, care, pe lângă descrierile sobre și plate, aduce un plus de informație, încercând o descriere a instrumentelor și materialelor folosite de maeștrii epocii lui⁶².

Din studiile secolului al XVII-lea este încă de reamintit Vincenzo Scamozzi, pentru erudiția enciclopedico-filosofică a textului *Idea dell'architettura universale*, publicat în 1615 și în care se evidențiază propuneri de proiecte manieriste.

La Veneția, de-a lungul timpului, reformele în domeniul profesiilor au fost nesemnificative, însă începând cu secolul 18 sunt tipărite lucrări ample în care meșteșugurile Veneției sunt puse în valoare fiindu-le recunoscută contribuția fundamentală la prosperitatea orașului.

În 1754, Giovanni Grevenbroch a publicat *Gli abiti di veneziani di quasi ogni età con diligenza raccolti e dipinti nel secolo XVII*, care este o antologie de portrete în care societatea venețiană se reflectă în toată varietatea ei extraordinară.

Francesco Grisellini publică în 1771, la Venezia, *Dizionario delle arti e de'mestieri*, un adevărat compendiu în 16 volume, cu descrierea meseriilor și breslelor, deja muribundeii Veneții.⁶³ Grisellini expune riguros, materiile prime folosite pentru producerea bunurilor, tehnicile, uneltele și mașinile principalelor activități productive, introducând ideea unei reforme a pieței inspirată de gândirea iluminismului lui Paolo Sarpi⁶⁴. În volumul 9, profesia de zidar este descrisă în complexitate și indicând conectarea cu celelalte profesii edile. „Zidarul este meșterul angajat de obicei sub conducerea unui arhitect pentru a ridica o fabrică de piatră. Rolul principal al unui zidar este să pregătească mortarul, să ridice pereții de la fundație până la vârf cu dimensiunile necesare, să formeze bolțile și să așeze pietrele care îi sunt date. Când acestea sunt mari, este datoria pietrarului să le pregătească, să le niveleze și să le decupeze și pe ornamentele sculpturii. Uneltele pe care le folosesc zidarii sunt rigla, busola, stâlpul, dalta, ciocanul, fierăstrăul, mistria etc.”⁶⁵ În schimb, despre piatră dă amănunte privind comportarea materialului și importanța lui în operă: „dintre toate materialele pe care zidarii le folosesc în lucrări, piatra ocupă astăzi primul loc. [...] Întrucât piatra tare suportă o greutate mare mai bine decât oricare alta, precum și vremea rea, umiditatea, gheața etc., este necesar să se ia precauția de a o așeza de preferință în locuri expuse aerului, rezervând celor care au fost recunoscute ca nu foarte bune pentru fundații și alte locuri acoperite”⁶⁶.

De menționat și Tommaso Temanza care la rândul său, ca arhitect, a îndeplinit sarcina unui Vasari venețian atrăgând atenția asupra maeștrilor sculptori – arhitecți locali.

⁶² Hanno Walter Kruff, *Storia delle teorie architettoniche da Vitruvio al Settecento*, Editori Laterza, Roma, 1999.

⁶³ Grisellini, pentru regiunea Banatului, a fost acea personalitate eclectică ce a urmărit, ca un adevărat umanist, aspecte legate de geologia și hidrologia ținuturilor de răsărit din imperiul habsburgic de odinioară. Francesco Grisellini, *Încercare de istorie politică și naturală a Banatului Timișoarei*, prefață, traducere și note de Costin Feneșan, Editura Facla, Timișoara, 1984.

⁶⁴ Antonio Manno, *op. cit.*, p. 25.

⁶⁵ Francesco Grisellini, *Dizionario delle arti e de'mestieri*, Venezia, 1771, p. 171.

⁶⁶ *Ibidem*.

În cartea sa apreciază experiența fiecărui maestru pe care l-a întâlnit pentru lucrările de artă sau arhitectură sau pentru numeroasele călătorii în străinătate.⁶⁷

Totuși la Veneția unde idealurile iluministe au însoțit ascensiunea unei burghezii întreprinzătoare și productive, capabilă să provoace revoluții sociale și tehnice, și care apoi au subminat puterea dogelui, arhitectura, împreună cu celelalte profesii, a progresat mai degrabă datorită tehnicilor <verificate de trecerea timpului> și nu prin experimentare.

Giambattista Vinci cu eseul său *Saggio di architettura civile* de arhitectură civilă transmite toată dezamăgirea sa față de dezvoltarea arhitecturii la sfârșitul secolului al 18-lea și de avalanșa de scrieri, numindu-le „ruina bunului gust”.⁶⁸

Tratatul de arhitectură epuizează funcțiunile sale, didactice și elitiste, după prima jumătate a secolului al 18-lea. Arhitecții⁶⁹, începând cu secolele următoare, se formează în academii⁷⁰ sub îndrumarea măștrilor⁷¹, unde cunoștințele teoretice sunt bazate pe un fond literar cu valoare istorică.

Pietro Selvatico, ca istoric de artă, posedă instrumentele necesare pentru a citi și înțelege fenomenul gotic venețian, demonstrând capacitatea de a filtra influențele locale sau alogene reinterpretându-le în funcție de resursele locale specifice: „construcțiile venețiene construite în Evul Mediu și în secolul al 15-lea sunt în cea mai mare parte lucrări statuate care decorează fațadele”. Meseria de pietrar este prezentată ca fiind rezultatul unei îndelungate și răbdătoare practici în atelierul maestrului: „ei au știut în secolele trecute să scape de cele mai vulgare profesii [...] prin practică, prin desen învățat în tinerețe și nu pe baza unor teorii observate în fugă, ci stând ani îndelungați în atelierelor bunilor măștri, văzându-i lucrând și ajutându-i în lucrările lor”.⁷²

La Veneția, la Academia de Arte Frumoase, în primele decenii ale secolului al 19-lea, interesul pentru predarea arhitecturii a început prin angajarea, cu această ocazie, a profesorilor având viziuni diferite. Manuale bogat ilustrate vin să completeze multe dintre lacunele tehnice privind cunoașterea perioadei de edificare a construcțiilor în evul

⁶⁷ Tommaso Temanza, *Vite dei più celebri architetti e scultori veneziani*, Libro primo, Venezia, 1778.

⁶⁸ Consideră necesar să-și încheie eseul cu o serie de observații privind misiunea artistului: rațiunea ca ghid al artistului, educația ca mijloc de perfecționare a rațiunii artistului, satisfacerea „sentimentului universal de gust”, soliditatea și confortul ca porunci ale lucrării. Gianbattista Vinci, *Saggio di architettura civile*, Venezia, 1795.

⁶⁹ Formarea unui arhitect, identificat până atunci cu un meșter – zidar, era un proces de durată, care, fără a exclude asimilarea unor cunoștințe literare, de exemplu, era centrat pe dobândirea cunoștințelor și aptitudinilor necesare desfășurării activității pe șantier. Controlul profesiei și al educației era deținut de breaslă. Françoise Fichet, *La théorie architecturale à l'âge classique*, Pierre Mardaga éditeur, Bruxelles, 1979, p. 14.

⁷⁰ Prima formă de învățământ instituționalizată a arhitecturii a fost școala afiliată Academiei Regale de Arhitectură. Ea a făcut parte, ca structură, strategie și funcționare, din planul de centralizare culturală al lui Ludovic al XIV-lea. Academia a fost înființată de Colbert, la Paris, și a funcționat până în 1793, când a fost închisă, ca și celelalte academii regale, și apoi transformată în Institutul Franței. Evoluția sa a fost influențată atât de frământările care au dominat lumea arhitecților, cât și de trecerea de la sistemul de valori medievale la cel modern.

⁷¹ Măștrii precum Blondel, susținătorul valabilității regulilor compoziționale desprinse de la antici, și Claude Perrault, care interpretează, în cheie modernă, normele ca un rezultat al obișnuinței și al convențiilor și reține ca legitimă o înnoire a lor.

⁷² Pietro Selvatico, *Sulla architettura e sulla scultura in Venezia dal medio evo sino ai nostri giorni*, Venezia, 1847.

mediu.⁷³ Câțiva ani mai târziu, Camilo Boito va judeca aceste producții editoriale drept „frumoase și pline de detalii de-a gata [...] ale diferitelor arhitecturi”.⁷⁴

Concluzii

Subiectul studiului oferă o fereastră deschisă pentru cunoașterea și înțelegerea contextului și practicilor de lucru specifice meșterilor medievali venețieni cât și o determinare a limitelor geografice în care aceștia puteau evolua în mod legal, între secolele XIV și XVIII.⁷⁵ Rămâne în continuare suficient spațiu pentru a ne putea imagina modul în care o serie de modele în piatră, imitate și în spațiul românesc, în secolele XV și XVIII, au putut inspira făuritorii de edificii laolaltă cu ctitorii lor, până la punerea în lumină a documentelor de circulație a meșterilor și a operelor lor.

Dincolo de limitele obiective și dincolo de omisiunile unei istoriografii neatențe⁷⁶, Veneția reprezintă un loc de convergențe intelectuale semnificative de-a lungul timpului iar potrivit lui Guido Zucconi⁷⁷, poate mai mult decât în orice alt oraș italian, se întâlnesc sau pur și simplu se încrucișează multe idei practice, noutăți tehnice, personaje și teorii critico-estetice care marchează fiecare epocă importantă în istoria artelor figurative.

⁷³ Doar câteva titluri au fost selectate. F. Lazzari, *Compendio delle più interessanti regole di architettura tecnico-pratiche*, Venezia, 1830; F. Hoffstadt, *Gothisches ABC-Buch, das ist Grundregeln des gothischen Styls Fuer Kunstler und Werklente*, Frankfurt, 1840; F. L. Reynaud, *Trattato di architettura contenente notizie generali della costruzione e sulla storia dell'arte* (a cura di Lorenzo Urbani), Venezia, 1853; Karl Heideloff, *Raccolta de'migliori ornamenti del medio Evo e profili di architettura gotica* (a cura di Lorenzo Urbani), Venezia, 1859.

⁷⁴ Istoric precum Pietro Selvatico, John Ruskin și Camillo Boito au contribuit la recuperarea formelor medievale chiar și în ciuda multor studii analitice publicate în secolul al 19-lea. Guido Zucconi, *L'invenzione del passato, Camillo Boito e l'architettura neomedievale*, Saggi Marsilio, Venezia, 1997.

⁷⁵ Studiul a început în 1999 la Institutul de Cultură și Cercetare Umanistă „Nicolae Iorga” de la Veneția, fiind publicate primele rezultate în 2000. Ileana Zbirnea, *Rassegna veneziana. I tagliapietra e la loro arte*, în „Annuario del Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica”, Editura Enciclopedică, București, 2000, p. 399–423.

⁷⁶ Puțini cercetători, datorită cunoștințelor științifice moderne, au formulat ipoteze noi privind tehnicile de lucru ale materialelor, în secolele trecute la Veneția!

⁷⁷ Guido Zucconi, *op. cit.*